

DOI:

Роль гри на заняттях з німецької мови в умовах дистанційного навчання

Сергєєва О. М., асистент

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Ігрова модель навчання покликана реалізувати, крім основної дидактичної мети, ще й комплекс цілей: забезпечення контролю виведення емоцій; надання здобувачам освіти можливості самовизначення; надихання й допомога розвитку творчої уяви; надання можливості висловлювати свої думки.

Учасники навчального процесу за ігровою моделлю перебувають в інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Здобувачам освіти надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише визначеними правилами гри. Викладач в ігровій моделі виступає як інструктор (ознайомлення з правилами гри, консультації під час її проведення).

З методичної точки зору в грі відпрацьовується певний об'єм матеріалу, забезпечується багаторазове його повторення. Під час проведення лексичної гри можливе не лише повторення, але й вивчення нової лексики. Такі вправи викликають у студентів інтерес, пробуджують мислення, допомагають подолати мовний бар'єр, сприяють успішному засвоєнню матеріалу.

В сучасній методиці навчання іноземним мовам описана велика кількість лексичних ігор: ігри-змагання, загадки, кросворди, тести, вікторини, настільні ігри, ігри з картками. Але ж не всі ігри можна використати в умовах дистанційного навчання. Нижче наведено перелік та опис ефективних лексичних ігор, які використовуються на заняттях з німецької мови зі здобувачами освіти спеціальності «Філологія».

«Alias Party»

Група має поділитись на дві команди. Здобувач освіти бачить на екрані картку зі словами, які потрібно пояснити членам своєї команди. Він має упоратися за дві хвилини, не використовуючи спільнокореневі слова. Скільки слів відгадала команда, стільки балів вона заробила. Наприкінці визначається переможець шляхом підрахування балів. Під час гри здобувачі спілкуються виключно іноземною мовою. Дана гра розрахована на повторення та закріплення вивченого лексичного матеріалу, сприяє активізації мовленнєвої компетенції.

«Відгадай слово»

Ця гра підходить для здобувачів освіти, які тільки починають вивчати німецьку мову. Треба поділитися на дві команди. На екрані з'являються малюнки предметів, наприклад меблі чи побутові товари. Здобувачі мають назвати ці предмети німецькою мовою. Члени кожної

команди відповідають по черзі. Перемагає той, хто назве найбільше слів. Таким чином студенти повторюють лексику, називаючи слова з артиклем та множину.

«Опиши слово»

Здобувачі освіти бачать на екрані малюнки предметів, які потрібно описати, використовуючи означальні речення. Таким чином тренуються ще граматичні конструкції. Дана гра підійде для студентів достатнього рівня.

«Табу»

Ця настільна гра є дуже популярною в Німеччині. Суть гри полягає в описуванні слів на картці за певний час (дві хвилини). На кожній картці чотири слова, а нижче подані слова-табу, які під час опису неможна використовувати. Картки подаються на екран. Здобувачі відповідають по черзі. Дуже цікава, динамічна гра, тренує навички мовлення, закріплює вивчений лексичний матеріал.

«Поле чудес»

Ця гра також слугує для контролю лексики з теми, що вивчається. Модератором виступають самі здобувачі освіти по черзі. Гра розрахована на навчальний рівень вивчення іноземної мови.

«Прикрась слово»

Група ділиться на дві команди. Кожній команді дається слово на екрані (іменник), до якого треба підібрати якомога більше прикметників. Виграє та команда, що набрала найбільшу кількість відповідних прикметників. Для більш високого рівня дана гра має бути ускладнена зіставленням зв'язного тексту з використанням підібраних слів. Виграє команда, чий текст написаний цікаво та з найменшою кількістю або взагалі без помилок.

«Мемо»

Ця гра добре підходить для вивчення лексики й граматики. Здобувачі освіти кожної групи по черзі мають відкривати дві картки, щоб знайти відповідні. Хто назбирає більше пар, той виграв. Дана гра сприяє не лише вивченню лексики чи граматики, а й тренуванню пам'яті. Наприклад, так можна вивчати форми неправильних дієслів.

Кожна гра несе позитивні емоції, тому дуже важливо на занятті розподіляти час таким чином, щоб наряду із повторенням вивченого матеріалу на початку пари, знайомством з новою лексикою та граматикою всередині, виділяти наприкінці приблизно 15 хвилин для ігор для кращого засвоєння нових та повторення вже знайомих слів та граматичних конструкцій.